

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

POSTGRADO DE INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS
NATURALES

Aplicación de extracto de alga marina (*Ascophyllum nodosum*) para la producción de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) en invernadero con acolchado plástico

JORDY ANTONIO GARCÍA TRUJILLO

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

2024

La presente tesis titulada: **Aplicación de extracto de alga marina (*Ascophyllum nodosum*) para la producción de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) en invernadero con acolchado plástico** realizada por el (la) estudiante: **Jordy Antonio García Trujillo** bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRO EN CIENCIAS

INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERO
DR. ADRIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ

ASESOR
DR. E. JAVIER GARCÍA HERRERA

ASESOR
DR. GABRIEL CALZADA LARA

ASESOR EXTERNO
M.C. MARIO ALEJANDRO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México, octubre de 2023.

APLICACIÓN DE EXTRACTO DE ALGA MARINA (*Ascophyllum nodosum*) PARA LA PRODUCCIÓN DE TOMATE (*Solanum lycopersicum* L.) EN INVERNADERO CON ACOLCHADO PLÁSTICO

Jordy Antonio García Trujillo, M.C.

Colegio de Postgraduados, 2023

RESUMEN

El tomate es la hortaliza de mayor producción en México. Al producir esta hortaliza, se utilizan gran cantidad de agroquímicos para que se desarrolle de manera óptima. Desde hace años, se han incorporado al mercado los extractos de algas, que tienen como finalidad incrementar los rendimientos de los cultivos. Por lo tanto, en el presente trabajo se busca evaluar tres dosis de extracto del alga marina *Ascophyllum nodosum* identificadas como baja, media y alta (1 L/ha, 2 L/ha y 3 L/ha, respectivamente), así como dos colores de acolchado plástico (blanco y negro), comparado con una dosis de fertilización sin el uso del extracto del alga y sin la utilización de acolchado plástico (testigo sin acolchado), en la producción de tomate en invernadero con un sistema de fertirriego. El diseño experimental utilizado es un diseño en bloques al azar con un arreglo factorial 4*3 con tres repeticiones (cuatro dosis de extracto de alga marina: baja, media, alta y un testigo al que no se le aplicó el extracto; con tres modalidades de acolchado: acolchado blanco, acolchado negro y sin acolchado). La dosis testigo, a la que no se le aplicó el extracto de alga marina, presentó las plantas de tomate más altas. La dosis baja del extracto (1 L/ha) generó tallos más gruesos. Las dosis testigo, baja y media (0,1 y 2 L/ha) presentaron resultados similares en la variable de peso seco de plantas. Los Sólidos Solubles Totales en el jugo del tomate se incrementaron con las dosis media y alta (2 y 3 L/ha). Esta última dosis también presentó mayor porcentaje de materia seca en los frutos de tomate. La dosis baja con el acolchado blanco (101.14 t/ha) y dosis media con acolchado negro (108.6 t/ha) fueron las que dieron un mayor rendimiento. El efecto del acolchado plástico fue más notable en las variables vegetativas: altura, diámetro y peso seco de las plantas.

Palabras clave: jitomate, invernadero, bioestimulantes, *A. nodosum*

APPLICATION OF SEAWEED EXTRACT (*Ascophyllum nodosum*) FOR THE PRODUCTION OF TOMATO (*Solanum lycopersicum* L.) IN GREENHOUSE WITH PLASTIC PADDING

Jordy Antonio García Trujillo, M. Sc.

Colegio de Postgraduados, 2023

ABSTRACT

Tomato is the most widely produced vegetable in Mexico. When producing this vegetable, a large amount of agrochemicals are used for it to develop optimally. In recent years, algae extracts have been incorporated into the market to increase crop yields. Therefore, in the present work, three doses of seaweed extract *Ascophyllum nodosum* identified as low, medium and high (1 L/ha, 2 L/ha and 3 L/ha, respectively), as well as two colors of plastic mulch (white and black), compared to a fertilization dose without the use of seaweed extract and without the use of plastic mulch (control without mulch), were evaluated in tomato production in greenhouses with a fertigation system. The experimental design used is a randomized block design with a 4*3 factorial arrangement with three replications (four doses of seaweed extract: low, medium, high and a control to which the extract was not applied; with three mulching modalities: white mulch, black mulch and no mulch. The control dose, to which the seaweed extract was not applied, presented the tallest tomato plants. The low dose of the extract (1 L/ha) generated thicker stems. The control, low and medium doses (0, 1 and 2 L/ha) showed similar results in plant dry weight. Total Soluble Solids in tomato juice increased with the medium and high doses (2 and 3 L/ha). This last dose also presented a higher percentage of dry matter in the tomato fruits. The low dose with white mulch (101.14 t/ha) and medium dose with black mulch (108.6 t/ha) gave the highest yields. The effect of the plastic mulch was more noticeable in the vegetative variables: plant height, diameter and dry weight.

Key words: tomato, greenhouse, biostimulants, *A. nodosum*.

AGRADECIMIENTOS

Al **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**, por haber financiado mis estudios de maestría por medio de la beca, y los gastos de mi proyecto de investigación.

Al **Colegio de Postgraduados**, por abrirme sus puertas para realizar mis estudios de posgrado en esta gran institución.

Al **Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí**, por haber aceptado mi proyecto y mi ingreso al Posgrado en Innovación en Manejo de Recursos Naturales, y hacerme parte de esta gran familia.

A cada uno de los integrantes del Consejo Particular:

Al **Dr. Adrián Gómez González**, por el apoyo y orientación brindada antes de ingresar, y durante el transcurso de la maestría, así como los consejos, atención y tiempo dedicado en mi trabajo.

Al **Dr. E. Javier García Herrera**, por su tiempo, consejos y conocimientos compartidos en la investigación y en los cursos.

Al **Dr. Gabriel Calzada Lara**, por la paciencia y la ayuda brindada en el trabajo de investigación.

Al **M. en C. Mario Alejandro López Gutiérrez**, por haber aceptado ser parte del Consejo Particular como Asesor Externo.

También, al **Dr. Francisco Javier Morales Flores**, que, sin ser parte del Consejo Particular, dedico horas en clase y extra-clase para este proyecto de investigación, sin dejar atrás los consejos que fueron de mucha ayuda.

A cada uno de los **académicos**, del campus San Luis Potosí y del campus Montecillo, que me impartieron clase por todo el conocimiento y las experiencias compartidas en cada uno de los cursos.

Al **M. en C. Francisco de Jesús Ibarra Molina**, por la motivación a cursar un posgrado y por abrirnos las puertas en su propiedad para realizar este proyecto de investigación.

A mis compañeros de generación, **Karen Cedillo, Fernanda Díaz y Guillermo Rodríguez**, por el acompañamiento en esta etapa y hacer más ameno el transcurso por el posgrado.

A los **M. en C. Alejandro Palomar y Diego Delgado**, por los consejos y apoyo.

¡Infinitas gracias!

DEDICATORIA

Le dedico el resultado de este trabajo con todo mi amor y todo mi cariño a:

Mis padres. A mi madre Ma. Isabel Trujillo Meza por todo el apoyo y cariño en cada una de mis etapas de vida, y por ser mi pilar siempre. Y a mi padre José Antonio García Leyva †, que desde el cielo me guía y sigue motivándome a crecer.

INDICE

RESUMEN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
AGRADECIMIENTOS.....	v
DEDICATORIA.....	vii
LISTAS DE CUADROS.....	ix
LISTA DE FIGURAS.....	x
SIGLAS, ABREVIATURAS O GLOSARIO.....	xii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
I.I Antecedentes.....	2
I.II Justificación.....	3
II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.....	6
OBJETIVOS.....	6
General.....	6
Específicos.....	6
HIPÓTESIS.....	6
III. REVISIÓN DE LITERATURA.....	7
IV. MATERIALES Y MÉTODOS.....	14
V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	30
V.I. Variables vegetativas.....	32
V.II. Variables reproductivas.....	37
V.III. Calidad de fruto de tomate.....	40
V.IV. Rendimiento total.....	43
VI. CONCLUSIÓN.....	48
VII. LITERATURA CITADA.....	50
ANEXOS.....	59

LISTAS DE CUADROS

Cuadro 1. Dosis de fertilización iniciales y finales para el cultivo de tomate en partes por millón (ppm).	17
Cuadro 2. Cantidades y gasto total por hectárea para cada dosis del extracto de alga marina (<i>Ascophyllum nodosum</i>) en ciclo de cultivo de 5 meses.	18
Cuadro 3. Correlación de las variables medidas en las plantas y en los frutos de tomate.	47

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Hectáreas de tomate sembradas por estado en el año 2020. Elaboración propia con información de (SIAP, 2020b).	8
Figura 2. Componentes del sistema de riego.....	10
Figura 3. Ubicación donde se realizó el experimento en Noria de Ángeles, Zacatecas.	14
Figura 4. A) Semilla colocada en las cavidades de la charola. B) Plántulas 30 días después de siembra.	15
Figura 5. Trasplante de plantas de tomate.....	16
Figura 6. Sistema de riego.	17
Figura 7. Ejemplo de cables tensados.	19
Figura 8. Plantas de tomate con tutoreo.	20
Figura 9. Brote axilar en planta de tomate.	21
Figura 10. Aplicación de fungicidas vía foliar con fumigadora manual.....	22
Figura 11. Toma de temperaturas en suelo.	23
Figura 12. Diagrama de la distribución de las unidades experimentales en bloques completos al azar con tres repeticiones.	24
Figura 13. Altura de plantas de tomate.	25
Figura 14. Frutos contabilizados.	26
Figura 15. Estufa con muestras de tomate.....	28
Figura 16. Temperaturas promedio en ambiente y suelo con acolchado negro, blanco, y sin acolchado.	31
Figura 17. Altura promedio de plantas (cm) de tomate por tratamiento, al día 41 después del trasplante.....	33

Figura 18. Diámetros de tallo (mm) promedio en cada tratamiento al día 72 DDT.	35
Figura 19. Peso seco promedio (g) de las plantas de tomate al final del ciclo de cultivo.	36
Figura 20. Número de flores total en las plantas por tratamiento.....	38
Figura 21. Número de frutos total por tratamiento.....	40
Figura 22. Grados Brix en el jugo del fruto de tomate, según el tratamiento.....	41
Figura 23. Porcentaje de materia seca en frutos de tomate.....	43
Figura 24. Rendimiento total de tomate en toneladas por hectárea en seis racimos de producción.....	44

SIGLAS, ABREVIATURAS O GLOSARIO

SIAP. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

AP. Agricultura protegida.

PE. Polietileno

SN. Solución nutritiva.

PEBD. Polietileno de baja densidad.

PEAD. Polietileno de alta densidad

SST. Sólidos Solubles Totales

I. INTRODUCCIÓN

El tomate es uno de los principales cultivos a nivel mundial (Maham *et al.*, 2020), debido a su valor nutricional, así como su versatilidad, ya que se puede consumir en fresco como ingrediente en diversos alimentos, como ensaladas, o puede ser procesado como salsa, pures, jugos, etc. (Beckles, 2012; Bhandari & Lee, 2016). Esto ha generado que muchos productores opten por producir esta hortaliza. En México, el tomate es una hortaliza de gran importancia por la generación de divisas, la derrama económica que genera, la mano de obra temporal en las zonas rurales, así como en el transporte y comercialización de ésta (Santiago & Borrego, 1998).

México exporta diversas hortalizas, pero el tomate adquiere importancia por la derrama económica que esta representa. Entre los principales destinos de la hortaliza se encuentran Estados Unidos, Canadá, Japón, Cuba y Argentina (SIAP 2021). En México suman 45,285 ha destinadas a la producción de tomate en las modalidades: a campo abierto, malla sombra, macro túneles e invernadero, destacando en cantidad los estados de Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur y San Luis Potosí (SIAP, 2020a).

La producción del tomate se puede realizar a campo abierto como en agricultura protegida (AP), la cual es un sistema de producción que se realiza bajo estructuras de vidrio o de plásticos con el objetivo de minimizar los efectos que se dan por las condiciones climáticas adversas. Mediante la utilización de la AP se pueden producir cultivos fuera de su ciclo natural, en menor tiempo, con mejores rendimientos, en menos superficie, de alta calidad, con buena sanidad vegetal e inocuidad, y con un precio de venta más redituable para el productor (Moreno *et al.*, 2011).

Una de las estructuras más utilizadas en la AP son los invernaderos los cuales tienen la finalidad de proteger a los cultivos en su desarrollo de condiciones de altas y bajas temperaturas, lluvias torrenciales, granizo, vientos fuertes, exceso de energía luminosa, así como de diversas plagas y enfermedades (Juárez *et al.*, 2011).

Aunque la AP se puede dar sin el uso de suelo, mediante hidroponía, la mayor parte de este tipo de agricultura se da en suelo. Debido al crecimiento excesivo de la población,

los productores agrícolas se ven en la necesidad de aumentar sus cosechas. Para satisfacer esta demanda de la urbanización, los productores a lo largo de años han recurrido a la aplicación excesiva de pesticidas y fertilizantes químicos, como el nitrógeno y el fósforo que se quedan en el suelo, incluso después de que el producto agrícola se haya cosechado, dando por consiguiente que mediante la percolación y escorrentía de estos se contamine el agua y por la emisión de gases se contamine el aire (Hernández-Rodríguez *et al.*, 2010; Shukla *et al.*, 2019).

I.I Antecedentes

El acolchado plástico se utiliza en la agricultura para proteger a las plantas mediante el aislamiento y la prevención de la evaporación, manteniendo o incrementando ligeramente la temperatura, y la humedad del suelo, evitando el desarrollo de malezas o malas hierbas que le pueden quitar espacio, nutrientes y agua a las plantas. Además, los acolchados plásticos aceleran y maximizan los rendimientos e inducen a una mayor eficiencia del uso de agua y fertilizantes (Steinmetz *et al.*, 2016).

El fertirriego o el proceso de fertirrigación consiste en suministrar el agua y los nutrientes de manera conjunta y localizada donde se encuentre la planta para hacer un uso más eficiente del vital líquido y los minerales donde la planta lo requiere (zona radicular) y en el tiempo y cantidad que la misma lo demande. Con la utilización de este sistema se produce un ahorro del agua y los fertilizantes químicos.

Desde hace algunos años se han incorporado al mercado de insumos para la agricultura, los extractos de diversas plantas y de algas, con el propósito de incrementar los rendimientos agrícolas, ya sea porque el producto es una alternativa de los pesticidas químicos para el combate y control de las plagas y enfermedades, o como bioactivadores o fertilizantes orgánicos (López-Padrón *et al.*, 2020).

Las algas marinas se desarrollan en condiciones extremas y desfavorables que causan estrés en ellas, como lo son las variaciones extremas de temperatura, salinidad y luz, por lo cual producen diferentes compuestos relacionados con este estrés, con el cual pueden sobrevivir ante estos entornos y escenarios extremos (Shukla *et al.*, 2019). Los extractos

de algas marinas son materiales bioactivos solubles en agua que funcionan como fertilizantes orgánicos o bioestimulantes que ayudan a la germinación de semillas, incremento en el desarrollo y rendimiento de los cultivos.

Estos extractos tienen sustancias bioactivas como las vitaminas, minerales, compuestos orgánicos y agentes humectantes que ayudan en la retención de la humedad y los nutrientes en el suelo. También estimulan la actividad de los microorganismos del suelo que hacen que los nutrientes presentes, se encuentren de una forma más asimilable para la planta, lo cual facilita la absorción, reducen la compactación del suelo, aumentan la aireación y la capacidad de retención del agua (Zermeño *et al.*, 2015).

Ascophyllum nodosum es de las algas más utilizadas en la agricultura, ha sido investigada ampliamente debido a su rica composición en alginatos, manitol, betaínas, polifenoles, oligosacáridos (laminaranos y fucanos), flavonoides, nutrientes (como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, hierro, magnesio, zinc, sodio y azufre) y aminoácidos, con el objetivo específico de mejorar el crecimiento y la productividad de las plantas mediante el aumento de la disponibilidad de nutrientes y su absorción, así como de bioestimulante para estrés que puede presentar la planta. Actualmente existen más de 47 empresas que producen y comercializan diversos extractos de algas para uso agrícola, de las cuales la mayoría son de *Ascophyllum nodosum* (López-Padrón *et al.*, 2020; Oosten *et al.*, 2017; Shukla & Prithiviraj, 2021).

Se ha reportado que la incorporación de algas marinas en el suelo puede incrementar las cosechas y mejorar la calidad de los frutos que se obtengan, esto debido a que contienen todos los macros y los micronutrientes, así como 27 sustancias naturales que tienen efectos parecidos a los reguladores de crecimiento (López, 1999).

I.II Justificación

Los rendimientos en la producción del tomate en invernadero son muy variados según la tecnología que se maneje en él. Según el SIAP (2020b), en México la superficie de hectáreas cosechadas fue de 7,298.22, arrojando una producción de 1,349,490.34 toneladas. Dando un promedio a nivel nacional de 184.91 t/ha. En invernaderos de

media-alta tecnología se pueden obtener rendimientos de hasta 600 t/ha, si bien es difícil lograr este rendimiento en todos los invernaderos se puede aspirar a obtener uno cercano a este.

En la producción agrícola de nuestro país, se debe innovar en el desarrollo de técnicas y productos que incrementen los rendimientos y calidad de los cultivos, porque en diversas zonas existen condiciones climáticas que pueden afectar los cultivos, tenemos erosión hídrica, eólica y cada vez más salinidad del suelo (Sánchez-del Castillo *et al.*, 2010).

Por ello, ha sido de gran importancia el uso de fertirriego en la producción de cultivos haciendo un uso más eficiente de agua y nutrientes minerales que la planta necesita en la cantidad que lo demande. También ha tenido relevancia el uso de acolchado plástico debido a que con este se reduce la evaporación del agua, se incrementa la temperatura del suelo, se evita el desarrollo de malezas y plagas que pudieran hospedarse en las mismas. Así mismo, se reduce la aplicación de agroquímicos para el control de estas (Steinmetz *et al.*, 2016).

Una innovación que ha tomado importancia en la producción agrícola es el uso de bioestimulantes, que por un lado son respetuosos con el medio ambiente, y, por otro lado, mejoran el crecimiento, floración, fertilización de la flor y, por ende, el rendimiento de los cultivos (González-Fuentes *et al.*, 2021).

Por lo tanto, en el presente trabajo se hace uso simultáneo de tres alternativas para la producción de tomate en invernadero (fertirriego, acolchado plástico y extracto de algas marinas) ya que cada uno de estos se ha demostrado por separado que tienen un efecto positivo en la producción de cultivos, pero son pocos los trabajos donde se utilizan los tres. Se busca evaluar tres dosis de extracto del alga marina *Ascophyllum nodosum* (baja, media y alta) complementado con tres dosis de fertilización inyectadas mediante fertirriego, así como dos colores de acolchado plástico (blanco y negro), comparado con una dosis de fertilización sin el uso del extracto del alga y sin la utilización de acolchado plástico (testigo sin acolchado), en la producción de tomate en invernadero con un sistema de fertirriego.

En la producción de tomate en invernadero se suele utilizar el fertirriego, pero no todos utilizan el acolchado plástico en sus camas de cultivo, y se utilizan con menor frecuencia los bioestimulantes, como lo es el extracto del alga marina. Este trabajo se realiza con el fin de obtener información que pueda ser de interés y utilidad para los productores de tomate en invernadero, donde pudiera verse incrementado el rendimiento y la calidad de los frutos, ya que con ello se tendría una mayor ganancia. Además de que se puede generar un ahorro en los costos de producción. De esta misma manera, personas interesadas con este trabajo podrán ver y replicar la metodología utilizada en los tratamientos que tuvieron un efecto positivo.

II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

OBJETIVOS

General

- Conocer el efecto del extracto de alga marina (*Ascophyllum nodosum*), en el cultivo de tomate, bajo condiciones de invernadero en tres modalidades de acolchado, para validar su viabilidad.

Específicos

- Comparar las dosis de extractos de algas marinas y las modalidades de acolchado con respecto al rendimiento y calidad del cultivo del tomate en invernadero.
- Determinar las temperaturas del suelo que provocan los dos colores de acolchado, y el suelo sin acolchar, así como su relación con el rendimiento y calidad del cultivo.

HIPÓTESIS

- La utilización de dosis altas de extracto de algas marinas y el acolchado plástico blanco en tomate en invernadero incrementa el rendimiento y mejora la calidad de frutos de tomate.

III. REVISIÓN DE LITERATURA

3. El tomate

3.1 Importancia económica del cultivo de tomate

El tomate es la hortaliza de mayor producción en México con fines de comercio nacional e internacional. México exporta diversas hortalizas, pero el tomate es la más importante por la derrama económica que ésta representa. Entre los principales destinos de la hortaliza se encuentran Estados Unidos, Canadá, Japón, Cuba y Argentina (SIAP 2021). En México suman las 45,285 ha destinadas a la producción de tomate en las modalidades: a campo abierto, malla sombra, macro túneles e invernadero, destacando en cantidad los estados de Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur y San Luis Potosí (Figura 1) (SIAP, 2020b).

Hectáreas sembradas de tomate en México por estado

Figura 1. Hectáreas de tomate sembradas por estado en el año 2020. Elaboración propia con información de (SIAP, 2020b).

3.1.1 Requerimientos nutricionales

La solución nutritiva (SN) es una mezcla de agua y los nutrientes esenciales en forma iónica, a una concentración y relaciones elementales. Debe tener todos los iones disueltos de tal forma que favorezcan la absorción de nutrientes por el cultivo. En la SN se deben considerar todos los nutrientes esenciales para la planta, ya que, si hay pérdida por precipitación de una o varias formas iónicas de los nutrientes puede ocasionar una deficiencia en la planta, y la planta reduce su potencial de rendimiento. El objetivo de la solución nutritiva es darle a la planta los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo para obtener altos rendimientos (Herrera, 1999; Castellanos, 2009).

3.1.2 Requerimientos climáticos y edáficos

3.1.2.1 Temperatura para tomate

El tomate se desarrolla de una manera óptima en temperaturas ambientales de 23-25°C por el día y de 15-17°C por la noche. Temperaturas que están por debajo de los 8°C o por encima de los 30°C ocasiona desórdenes fisiológicos en el fruto y pueden alterar el desarrollo del tomate y provocar una fructificación deficiente. La humedad relativa apropiada es de 70% (Castellanos, 2009).

3.1.3 Calidad de tomate

3.1.3.1 pH en tomate

El potencial hidrógeno (pH) es una de las variables que contemplan la calidad del tomate, es importante el nivel de acidez del jugo del fruto de esta hortaliza. De manera natural, el pH del tomate en su etapa de madurez total puede pasar ligeramente el valor de 4.6 (García & Barrett, 2006).

3.1.3.2 Sólidos Solubles Totales (SST)

Los sólidos solubles totales representan la concentración de azúcares, en su mayoría, que están presentes en el jugo del tomate, dando el sabor característico a esta hortaliza. El valor se mide comúnmente en una escala de grados Brix (°Brix) que cambia según la

variedad del tomate, en la variedad Saladette ronda entre 4 y 6° Brix para que al consumidor le agrade o para uso agroindustrial. En esta variable predominan la glucosa y fructosa, pero también incluye ácidos orgánicos como el cítrico, aminoácidos, lípidos y minerales (Gómez & Camelo, 2002).

3.2 Sistema de riego

El sistema de riego por goteo es un método mediante el cual se suministra al cultivo agua, fertilizantes, agroquímicos, etc. Este sistema permite suministrar el agua con los diversos productos en la zona radicular de los cultivos, con su capacidad de realizar pequeñas y frecuentes aplicaciones de riego. Las aplicaciones pequeñas y frecuentes permiten que las plantas se desarrollen de una excelente manera ya que tienen la cantidad necesaria de agua en el momento preciso. El manejo correcto de este sistema es crucial ya que se puede ahorrar agua, insumos e influye directamente en el rendimiento y la calidad de los productos agrícolas en los que se utilice (Shrivastava *et al.*, 1994; Harmanto *et al.*, 2005). Los componentes del sistema de riego por goteo son: fuente de agua, cabezal de riego, línea principal, válvulas, líneas secundarias, emisores o goteros, válvula de purga o drenado (Figura 2).

Figura 2. Componentes del sistema de riego.

3.3 Acolchado

Estas cubiertas se hacen principalmente de polietileno (PE) porque es un material altamente manipulable y, con la aplicación de diversos aditivos, se modifican sus propiedades como lo son los plastificantes, pigmentos de color, estabilizadores ultravioletas (UV) u otros polímeros. El PE de baja densidad (PEBD) se utiliza por su alta elasticidad y resistencia a la perforación. Por su parte, el PE de alta densidad (PEAD) se utiliza por ser más barato y ligero para reducir el costo y el peso. Los acolchados plásticos se han utilizado comercialmente en hortalizas desde principios de los años sesenta (Díaz-Pérez & Batal, 2002; Díaz-Pérez, 2010; Steinmetz *et al.*, 2016).

Según Lamont (2005), las primeras investigaciones sobre los acolchados plásticos se realizaron sobre el impacto de los colores negro y transparente, sobre la temperatura del suelo y del aire, la retención de humedad y el rendimiento de las hortalizas. El color del acolchado determina en gran medida el comportamiento de irradiación de energía y su efecto en el microclima que se produce alrededor de la planta. La temperatura del suelo bajo el acolchado depende de las propiedades de éste, como la reflectividad y absorción o transmisión de la radiación solar. Existen diversos colores de acolchados como el negro, blanco sobre negro o plateado metalizado, y el acolchado transparente.

Los acolchados transparentes absorben poca radiación solar, pero transmiten del 85 al 95%, y al utilizar este tipo de acolchado se deben aplicar herbicidas para controlar las malezas. Los acolchados de color negro son más eficaces en el control de malezas, pero suelen ser menos efectivos en el calentamiento del suelo, comparado con los acolchados claros. Por su parte, los acolchados color blanco y plateado metalizado sobre negro, se utilizan para establecer cultivos cuando las temperaturas son altas, reducen el crecimiento de malezas y disminuyen la incidencia de plagas por el reflejo de un rango de luz sobre la planta (Lamont, 2005; Kasirajan & Nguouajio, 2012).

3.4 Algas marinas

Las algas marinas o macroalgas son organismos que forman parte de los ecosistemas costeros y contribuyen aproximadamente el 10% de la productividad marina mundial.

Son pieza fundamental de los ecosistemas marinos, ya que pueden contribuir a la modificación de las propiedades fisicoquímicas del agua y proporcionan refugio y alimento a numerosas biotas marinas. Están tomando importancia porque se utilizan en la industria farmacéutica, cosmética, como alimento o suplemento para consumo humano y animal. El consumo de algas marinas se ha relacionado con una menor incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer (Brown *et al.*, 2014).

En la agricultura se utilizan como abonos, fertilizantes o bioactivadores para las plantas. Existen alrededor de 10,000 especies de algas marinas, las cuales se clasifican, a grandes rasgos, en tres grupos principales según su pigmentación: *Rhodophyta* o algas rojas, *Chlorophyta* o algas verdes y *Phaeophyta* o algas marrones (Battacharyya *et al.*, 2015; Khan *et al.*, 2009).

3.4.1 *Ascophyllum nodosum*

Dentro del grupo de las Feofitas (*Phaeophyta*) se encuentra la especie *Ascophyllum nodosum*. Estas son algas que pueden llegar a medir 100 m y son de color marrón, aunque poseen clorofilas, pero los pigmentos marrones las esconden. Se desarrollan comúnmente en el hemisferio norte, por la costa noroeste de Europa y la costa noreste de América del Norte, en aguas saladas, viviendo muy pocas en agua dulce (López-Padrón *et al.*, 2020; Shukla *et al.*, 2019).

A partir de esta alga marina se hacen extractos, el cual está compuesto, en pequeñas cantidades, por diversos elementos esenciales para las plantas (Anexo 1), como lo es el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, entre otros. También está compuesto por un porcentaje de materia orgánica, y de algunos aminoácidos como el ácido aspártico, alanina, ácido glutámico y la glicina, por mencionar algunos.

Los aminoácidos son considerados como formadores de las proteínas (Rai, 2002). Existen gran cantidad de aminoácidos, pero se consideran 20 aminoácidos como los que construyen las proteínas (Liu *et al.*, 2007). También, los aminoácidos son considerados bioestimulantes, los cuales tienen efectos positivos en el crecimiento de las plantas, así como en el rendimiento de éstas, a sí mismo, tienen influencia en la reducción de estrés

causado por condiciones climáticas, como: viento, sequía, heladas, etc. (Kowalczyk *et al.*, 2008).

La glicina es un aminoácido que además es un metabolito fundamental, el cual es utilizado para la creación de las hojas, ya que es el primer eslabón de la ruta biosintética de la clorofila (Franco, 1989).

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Sitio de estudio

El experimento se realizó durante el ciclo verano-otoño 2022 en un invernadero tipo túnel con medidas de 10 m de ancho y 25 m de largo, ubicado en Rancho Nuevo de Morelos perteneciente al municipio Noria de Ángeles, Zacatecas, en las coordenadas 22° 19' 11.4" N y 101°46'11.8" O (Figura 3).

Figura 3. Ubicación donde se realizó el experimento en Noria de Ángeles, Zacatecas.

4.2 Material vegetal

El material vegetal que se utilizó para la investigación fue tomate saladette de crecimiento indeterminado (*Solanum lycopersicum* L.) variedad “Sahariana” de la marca comercial Syngenta®.

4.3 Siembra y trasplante

Para la producción de las plántulas de tomate se utilizó una charola de poliestireno expandido de 338 cavidades la cual fue lavada y desinfectada con hipoclorito de sodio al 5% a una dosis de 1 ml/L. Las semillas se sembraron el día 01 de abril del año 2022 con sustrato de *peat moss* al 100% previamente humedecido, depositando una semilla por cavidad y se cubrió con más sustrato (Figura 4). El riego se realizó con una regadera después de la siembra hasta punto de saturación, y a partir de este día se regó diario por las mañanas. Se colocó la charola en un lugar donde recibió óptimas condiciones de luz, calor y humedad.

Figura 4. A) Semilla colocada en las cavidades de la charola. B) Plántulas 30 días después de siembra.

El trasplante se realizó el día 14 de junio del 2022 a doble hilera con una distancia de 35 cm entre plantas, en cuatro camas de cultivo de 60 cm de ancho y de 150 cm entre camas (Figura 5). En el proceso de trasplante se sumergió el cepellón de la plántula de tomate en una preparación de agua y un producto fungicida de nombre PreVicur® en una dosis de 0.15 ml/planta, para disminuir el porcentaje de fallo o mal establecimiento de los tomates en el suelo por problemas de hongos.

Figura 5. Trasplante de plantas de tomate.

4.4 Preparación de terreno

Se realizó la preparación del suelo en el invernadero con la ayuda de un tractor *New Holland*® *Workmaster 40* e implementos como el arado, subsuelo y encamadora para realizar cuatro camas de cultivo con un suelo con una cantidad considerable de espacios de aire y tierra suelta para un mejor establecimiento del cultivo y generar un óptimo desarrollo de las raíces.

4.5 Riegos y fertilización

Para el sistema de riego se utilizaron cuatro tinacos con capacidad de 450 L, de los cuales se destinará uno por cada dosis de alga (o cama de cultivo). Para el bombeo de la mezcla de agua, solución nutritiva y dosis de alga, se instaló una bomba hidráulica sumergible de 0.5 caballos de fuerza o 375 W y filtros de discos para evitar taponamientos en el sistema. Estas bombas hidráulicas se conectaron a una manguera que ésta a su vez se conectó a dos cintillas por cada cama (Figura 6).

Figura 6. Sistema de riego.

4.6 Solución nutritiva

Se calcularon ocho soluciones nutritivas (baja, media, alta y testigo) para el inicio del cultivo y como dosis final cuando las plantas empezaran su etapa fenológica de producción de tomate (Cuadro 1). En estas dosis de fertilización se consideraron los valores con los fertilizantes utilizados: nitrato de amonio (21-00-00), nitrato de potasio (12-00-46), nitrato de calcio (15.5-00-00 + 19% de Ca), fosfato monoamónico (11-52-00), sulfato de magnesio (00-00-00, 27% de MgO y 20% de S) y sulfato de potasio (00-00-51 y 18% de S), se pesó la cantidad calculada para cada una de ellas con cada fertilizante, se separaron y en el invernadero se disolvieron en el tinaco correspondiente a cada solución.

Cuadro 1. Dosis de fertilización iniciales y finales para el cultivo de tomate en partes por millón (ppm).

ETAPA	INICIAL (ppm)				FINAL (ppm)			
ELEMENTO	BAJA	MEDIA	ALTA	TESTIGO	BAJA	MEDIA	ALTA	TESTIGO

N	240	310	380	310	235	270	330	290
P	70	95	110	90	95	105	110	100
K	260	290	350	300	350	390	420	410
Ca	175	185	185	180	175	185	185	185
Mg	38	45	50	50	45	60	60	60

4.7 Dosis de extracto de alga marina

Las dosis del extracto del alga marina *Ascophyllum nodosum* fueron calculadas tomando en cuenta la dosis recomendada por la empresa fabricante, la cual se tomó como dosis media que corresponde a 2 L/ha, partiendo de ella se tomó una dosis menor llamada dosis baja (1 L/ha), una más alta (3 L/ha) y un testigo en el que no se aplicó el extracto de alga marina. Estas cantidades se mezclaron en el tinaco después de disolver los fertilizantes. La dosis baja del extracto del alga marina se complementó con la dosis alta de fertilizantes; la dosis media del extracto del alga marina se complementó con la dosis media de fertilizantes; en la dosis alta del extracto del alga marina se complementó con la dosis baja de fertilización, y, por último, en el testigo no se aplicó el extracto del alga marina y se utilizó una dosis de fertilización testigo. Se utilizaron las mismas dosis del extracto de *A. nodosum* y la misma combinación con los fertilizantes químicos en la dosis inicial y final. En el Cuadro 2 se presenta el gasto total en pesos mexicanos.

Cuadro 2. Cantidades y gasto total por hectárea para cada dosis del extracto de alga marina (Ascophyllum nodosum) en ciclo de cultivo de 5 meses.

DOSIS	CANTIDAD	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL GASTADO
Baja	1 L/ha	8 L/ha	\$440	\$3,520
Media	2 L/ha	16 L/ha	\$440	\$7,040
Alta	3 L/ha	24 L/ha	\$440	\$10,560

4.8 Labores del cultivo de tomate

4.8.1 Polinización

Para tener una polinización efectiva se hizo uso de la polinización manual por vibración, la cual consistió en hacer vibrar los hilos de rafia que tutoraban las plantas de tomate con la utilización de un palo de madera, con el cual se iban recorriendo los pasillos mientras se golpeaban los hilos de una manera suave, la cual generaba vibraciones en la planta.

4.8.2 Tutoreo de plantas

Para el tutorado de las plantas de tomate se instalaron cables de acero trenzado que fueron tensados a lo ancho y largo del invernadero (Figura 7), por donde se realizaron las camas de cultivo, esto con el fin de que en estos cables se coloque hilo de rafia con el cual se realizará el tutorado de las plantas, debido a que el crecimiento de la planta y la producción, incrementan el peso de las plantas de tomate, por lo cual se tensaron de esta manera los cables, para poder resistir el peso de las plantas.

Figura 7. Ejemplo de cables tensados.

Sobre el tallo, en la primera hoja de las plantas de tomate se colocaron anillos de plástico en el cual se sujetaron los hilos de rafia, y conforme al crecimiento de la planta, estos hilos se iban enredando alrededor de esta (Figura 8).

Figura 8. Plantas de tomate con tutoreo.

4.8.3 Poda de hojas

Las plantas de tomate producidas en invernadero suelen ser de crecimiento indeterminado, por lo cual se requiere de la realización de podas de hojas en la planta para mejorar la aireación sobre estas y evitar la reproducción de plagas y enfermedades, así como de mejorar la entrada de luz para la maduración de los frutos. Por lo cual se realizaron podas paulatinas cuando los tomates de los racimos inmediatos a estas hojas presentaban un tamaño considerable y empezaba el proceso de maduración.

4.8.4 Poda de brotes axilares

Se realizaron podas cada semana de los brotes axilares (o comúnmente llamados “chupones”) con el fin de evitar el crecimiento de estos (Figura 9). El propósito es que estos no extraigan los nutrientes que son utilizados en el crecimiento y desarrollo de la planta, la cual se conduce a un solo tallo.

Figura 9. Brote axilar en planta de tomate.

4.8.5 Control de plagas y enfermedades

Se tuvo presencia de plagas como la mosca blanca (*Bemisia tabaci*) y de pulgón verde (*Macrosiphum euphorbiae*) en algunas plantas de tomate por lo que se aplicó el insecticida Movento® vía foliar en dos ocasiones, el día 3 de agosto y el 11 del mismo mes, en una dosis de 0.4 L/ha (Figura 10).

Para la prevención de enfermedades fúngicas se aplicaron dos fungicidas: Folpet® (2.5 kg/ha) y Ridomil Gold® (2.5 L/ha), para la prevención de tizón temprano (*Alternaria solani*) y tizón tardío (*Phytophthora infestans*).

Figura 10. Aplicación de fungicidas vía foliar con fumigadora manual.

4.9 Temperaturas en suelo

Se tomaron las temperaturas del suelo en dos momentos del día (10:00 y 14:00 h) en los tres tratamientos (acolchado negro, blanco y sin acolchado) para evaluar el comportamiento de esta en cada uno de ellos, y ver si existe diferencia en la acumulación de calor. La temperatura se tomó con un sensor de temperatura, conectado a seis baterías y a un lector del dato. Los sensores se colocaron cerca del tallo de las plantas, a cinco centímetros de distancia, y se enterraron a tres centímetros de profundidad, que es el tamaño del sensor utilizado (Figura 11).

Figura 11. Toma de temperaturas en suelo.

4.10 Diseño experimental

En la Figura 12 se muestra un diagrama del diseño experimental utilizado. Es un diseño en bloques al azar con un arreglo factorial 4*3 con tres repeticiones (cuatro dosis de extracto de alga marina: baja, media, alta y un testigo al que no se le aplicó el extracto (cuadros verdes); con tres modalidades de acolchado: acolchado blanco (cuadros blancos), acolchado negro (cuadros grises) y sin acolchado (cuadros cafés)). Cada uno de estos tratamientos con tres repeticiones, dando un total de 36 unidades

experimentales. Estas unidades experimentales comprenden seis plantas de tomate a doble hilera (puntos verdes), dando un total de 216 plantas en total.

Figura 12. Diagrama de la distribución de las unidades experimentales en bloques completos al azar con tres repeticiones.

4.11 Variables de estudio

4.11.1 Variables vegetativas

Las variables vegetativas evaluadas en las plantas de tomate fueron: altura de planta (cm), diámetro de tallo (mm), peso fresco de la planta (g), peso seco de la planta (g), y el porcentaje de materia seca de la planta. La variable altura de planta se tomó con un flexómetro PRETUL® PRO-5MEB, desde la parte baja de la planta hasta el final de ésta, como se muestra en la Figura 13. El diámetro del tallo se midió con un calibrador vernier electrónico Karlen® a cinco centímetros del suelo o de la base de la planta. El peso fresco se obtuvo al final del ciclo de la planta de tomate, se cortó desde la base y se

introdujo en bolsas de papel, y se pesaron. Se dejaron en el invernadero para que se secaran hasta que llegaran a un peso constante, al tener este peso constante se registró como el peso seco de la planta. Con estos últimos dos datos se obtuvo el porcentaje de materia seca, de la siguiente manera:

$$\%MS = \left(\frac{PESO SECO}{PESO FRESCO} \right) * 100$$

Figura 13. Altura de plantas de tomate.

4.11.2 Variables reproductivas

Dentro de las variables reproductivas se midió: el número de flores y número de frutos. El número de flores se tomó cuando éstas estaban completamente formadas y se encontraban abiertas. El número de frutos se registró en el estado de fructificación equivalente a 25 días después anthesis (flor fertilizada) (Figura 14).

Figura 14. Frutos contabilizados.

4.11.3 Variables de calidad de tomate

pH

El potencial hidrógeno se determinó con un medidor de pH de la marca Apera ® modelo pH 700 Benchtop en base a la metodología de López-Ordaz *et al.* (2008).

Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica se midió con un conductímetro portátil de la marca Horiba ® modelo LAQUAtwin EC-33, en base a la metodología de López-Ordaz *et al.* (2008). Los valores se expresan en dS/m.

Sólidos Solubles Totales (SST)

Los SST fueron medidos con un refractómetro manual Atago ® Master-M con escala de 0 al 33%, el cual da la medición en grados Brix. Para la medición de los grados Brix, se seleccionaron de manera aleatoria cinco frutos de tomate de los 12 tratamientos utilizados, los cuales fueron partidos por la mitad y se extrajo individualmente al menos

dos gotas del jugo del fruto las cuales fueron colocadas en el panel del refractómetro, se colocó la tapa y se tomó la lectura.

Materia seca en fruto

Para calcular el porcentaje de materia seca en los tomates, se recolectaron de manera aleatoria un fruto de al menos cuatro racimos (conforme iban madurando) de cada unidad experimental, dando un total de 48 tomates. Se pesaron platillos de pesaje de aluminio en una balanza de precisión Ohaus® Adventurer y se registró el peso de cada platillo. Se picaron en cuadros pequeños los tomates seleccionados y se colocaron en los platillos de aluminio. Posteriormente se pesaron los platillos ya con las muestras de tomate y se registraron los pesos. Se realizó de esta manera para que el jitomate se secara de una manera uniforme en el horno.

Con las muestras ya pesadas, se colocaron en un horno de la marca Luzeren® modelo HND-E136 (Figura 15) a una temperatura de 50°C por 48 horas hasta que llegaron a un peso constante, al llegar a este peso se colocaron en un desecador por media hora para que absorbiera la humedad faltante de los tomates. Seguido de esto se pesaron los platillos con las muestras secas, se registraron y se le restó el peso del platillo de aluminio. Teniendo los pesos en fresco y seco, se calculó el porcentaje de materia seca con la siguiente fórmula:

$$\%MS = \left(\frac{PESO SECO}{PESO FRESCO} \right) * 100$$

Figura 15. Estufa con muestras de tomate.

4.11.4 Rendimiento

Cada tomate fue pesado y registrado de la planta y del racimo del que provenía, al final se obtuvo el peso total de los tomates por cada planta en los seis racimos que se lograron cosechar debido al tiempo de invierno. Al sacar este peso total de todas las plantas se sacó un promedio de planta por cada tratamiento. Para obtener el rendimiento por hectárea, se multiplicó por 22,000 plantas que es un promedio de las plantas que se producen en invernadero, este rendimiento solo contempla los seis racimos cosechados.

4.12 Análisis estadístico

Los datos de cada una de las variables se analizaron con el programa estadístico SAS® versión 3.8, donde se corrieron los datos para cada uno de los tratamientos, se realizaron pruebas de Análisis de varianza (ANOVA) con un alfa del 0.05 para comparar los diversos tratamientos y ver si existe diferencia estadística entre ellos, también se indicó que arrojara la interacción entre los factores: acolchado plástico y dosis de extracto de alga, para corroborar si existe una interacción entre estos factores o es independiente. También se realizó una prueba de medias utilizando el método de Tukey ($p \leq 0.05$) para saber la clasificación de cada uno de los tratamientos en las diversas variables medidas.

Se realizó una correlación de Pearson entre las variables vegetativas, reproductivas y rendimiento, que se evaluaron.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las variables medidas. En primer lugar, se exponen las temperaturas en suelo provocado por el acolchado. En segundo lugar, se redacta lo referente a las variables vegetativas, considerando solo aquellas donde hubo diferencias estadísticas: altura de planta, diámetro de tallo y peso seco de planta. En tercer lugar, se tienen los datos obtenidos sobre las variables reproductivas: número de flores y frutos. En cuarto lugar, se presentan las variables de calidad de tomate: grados Brix y porcentaje de materia seca en fruto. Y, en quinto lugar, se describe el resultado de la variable de rendimiento.

En la Figura 16 se presentan **las temperaturas** promedio al medio día, en el ambiente y en el suelo donde se establecieron las plantas de tomate, con su respectivo tratamiento (acolchado negro, blanco y sin acolchado). Se tienen las temperaturas superiores con el acolchado negro, siempre se mostró por encima del acolchado blanco y sin acolchado. El acolchado blanco mostró un comportamiento superior al tratamiento sin acolchado, aunque ocasionalmente este último lo igualaba o superaba.

Figura 16. Temperaturas promedio en ambiente y suelo con acolchado negro, blanco, y sin acolchado.

Se muestra el mismo comportamiento en las variaciones de temperatura entre el ambiente y el suelo, independientemente del acolchado plástico. Pero conforme pasa el tiempo las temperaturas del suelo son proporcionalmente menores que las del ambiente. Las temperaturas más altas en suelo se presentaron cuando las plantas de tomate no tenían mucho follaje y a medida que estas van creciendo, van teniendo más follaje o área foliar, por lo tanto, es más difícil que llegue la radiación solar al suelo (Brault *et al.*, 2002, Díaz-Pérez *et al.*, 2007), por lo cual se ve reflejado en la Figura 16 que conforme pasa el tiempo, el suelo va disminuyendo su concentración de calor (temperatura).

La temperatura del suelo es importante en el ciclo del cultivo de tomate, ya que depende en gran medida de este parámetro la absorción de nutrientes, el crecimiento de la planta y el rendimiento. Temperaturas en suelo superiores a los 27°C pueden causar un estrés

en la planta por lo que se ve reducido el crecimiento vegetal (crecimiento raquítico) y el rendimiento (caída de flores y frutos) (Díaz-Pérez *et al.*, 2007; Gómez-González *et al.*, 2019). Cuando el suelo o la solución nutritiva tiene una temperatura óptima pueden verse favorecidas algunas concentraciones de nutrimentos como de NO_3^- , NH_4^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} y Cl^- (Chen & Katan, 1980; Gómez, 2003). El cambio en la temperatura de la zona radicular afecta directamente la velocidad del transporte de agua y nutrientes en la planta. También afecta indirectamente los procesos fisiológicos y bioquímicos (Zhang *et al.*, 2023).

Diversos trabajos reportan que los acolchados de color blanco concentran mayor temperatura que los acolchados de color negro (Liu *et al.*, 2021; SinghGill *et al.*, 2022; Mu *et al.*, 2023), lo cual no coincide con lo que reportamos en este trabajo, ya que ocurrió lo contrario, el acolchado negro fue el que reportó las temperaturas más altas, lo que avalan otros autores como Ibarra-Jiménez *et al.* (2011), esto pudo deberse a que el acolchado plástico de color negro absorbió más calor y lo retuvo mayor tiempo.

5.1 Variables vegetativas

5.1.1 Altura de las plantas de tomate

Dentro de las variables vegetativas de la planta de tomate se encuentra la **altura de la planta**. En la Figura 17 se observa cómo fue el crecimiento en el día 41 después de trasplante (DDT) respecto a los dos factores independientes: la dosis de alga (baja, media, alta y testigo) y el acolchado plástico (negro, blanco y sin acolchado).

Analizando la variable altura de planta respecto a las dosis de extracto de alga marina, se muestran gráficamente que las barras de las dosis baja, media y testigo (tratamiento sin extracto de alga) presentaron las mejores alturas, independientemente del acolchado utilizado. Por su parte, los tratamientos con la dosis alta de extracto de algas dieron las alturas más bajas. Respecto a los acolchados se ve claramente que los tratamientos con acolchado plástico blanco y negro presentaron las plantas más altas, mientras que las plantas de tomate que se produjeron sin acolchado plástico tuvieron un crecimiento menor.

Las interacciones entre las dosis de extracto de alga marina y acolchado plástico en la variable altura de planta, arrojaron resultados interesantes, donde las dosis baja, media y testigo con acolchado plástico blanco y negro (ab) resultaron ser una gran combinación para esta variable, ya que se comportaron de manera muy similar, pero la dosis testigo con el acolchado negro (a) fue la que mejor respuesta tuvo, teniendo la altura promedio más alta para el día 41 DDT. La combinación que presentó una altura menor fue la dosis alta de extracto de algas marinas sin acolchado plástico (e).

Figura 17. Altura promedio de plantas (cm) de tomate por tratamiento, al día 41 después del trasplante.

Abbas *et al.* (2020) encontró que en las plantas de cebolla tratadas con extracto del alga marina *Ascophyllum nodosum* mejoró la altura de estas. En este trabajo reportamos que el uso alto del bioestimulante de extracto de alga no provoca una altura mayor en la planta de tomate ya que fue el complemento de una dosis de fertilización baja, contrario a lo que encontró Subramaniyan *et al.* (2023) quien reporta que la utilización de un producto a base del alga *Ascophyllum nodosum* en una dosis de 5 L/ha mejora la altura de las plantas de tomate.

El acolchado plástico sí tiene influencia positiva en la altura de la planta de tomate, se coincide con Decoteau *et al.* (1988) que realizó un trabajo con plantas de tomate

producidos con acolchados plásticos blanco y negro, donde reporta que las plantas de tomate con acolchado negro tienen una altura mayor comparado con las plantas producidas con acolchado blanco.

La combinación de la fertilización química media, alta y testigo, con el uso de acolchado plástico tuvo las plantas más altas, lo cual puede ser producto de las concentraciones altas de nitrógeno y la mejor absorción de este y otros elementos, provocado por el incremento de las temperaturas en el suelo por el uso de la cubierta plástica. Aunado a esto con esta cubierta plástica se tiene menor evaporación del agua por lo que se hace un mejor uso de ella, que le permite a la planta absorber esta agua disponible, y a su vez, un mejor uso de los fertilizantes, disminuyendo la volatilidad de los elementos.

Por lo tanto, se considera que usar bioestimulantes más allá de la dosis recomendada por el fabricante (dosis media) no genera un incremento en la altura de la planta de tomate, esto se pudo originar por la fertilización baja en nutrientes que se aplicó con el complemento de dosis altas de extracto de algas marinas, y tuvo una respuesta excelente en los tratamientos dosis media y dosis baja ya que en estas la fertilización inorgánica es mayor, con el complemento del extracto de las algas marinas que contienen oligosacáridos que promueven el crecimiento de la planta, afectando la asimilación de nitrógeno. Por su parte, el acolchado plástico también se recomienda utilizar debido a que con la utilización de éste se tiene una altura mayor, la cual puede ser producto de una temperatura mayor en la zona radicular, como se muestra en la Figura 16, así como de una mejor absorción de los nutrientes en el suelo y los suministrados por el fertirriego; y una menor evaporación de la humedad en el suelo.

5.1.2 Diámetro del tallo de las plantas de tomate

En la Figura 18 se presenta la variable **diámetro del tallo** en el día 72 después de trasplante influido por la dosis de extracto de alga marina y el acolchado plástico, donde se aprecia que las plantas de tomate que se producen con dosis de extracto de alga bajas presentan tallos más grandes, seguido por el resto de los tratamientos en este orden: testigo, la dosis media y la dosis alta. Respecto al acolchado plástico, presentaron

desarrollos de tallos muy similares entre sí, mientras que el tratamiento sin acolchado presentó los diámetros más delgados.

Figura 18. Diámetros de tallo (mm) promedio en cada tratamiento al día 72 DDT.

Las plantas de los tratamientos donde se utilizó la dosis baja de algas marinas y los acolchados plásticos blanco y negro, tuvieron los tallos más gruesos en comparación con los demás tratamientos y sus combinaciones. Seguido por las dosis testigo donde no se aplicaron extracto de algas marinas con los acolchados plásticos. Los tratamientos que dieron un menor resultado en la variable de diámetro de tallo fueron las dosis media y alta de extracto de algas marinas sin la utilización de acolchado plástico. Jannin *et al.* (2013) mencionan que la utilización de extracto de algas marinas produce una mayor absorción y acumulación de los elementos nitrógeno y azufre, lo cual produjo tallos más gruesos en estos tratamientos debido a la utilización de dosis altas de fertilizante y la utilización de dosis bajas de extracto de algas marinas.

Las algas marinas contienen diversos elementos, entre los que destaca el nitrógeno; además la utilización de éste puede mejorar el contenido de nitrógeno disponible en el suelo y la reproducción de comunidades mineralizadoras de nitrógeno, lo cual se pudo ver reflejado en el diámetro del tallo de las plantas de tomate (Hussain *et al.*, 2021).

Se puede inferir que las plantas de tomate en las que se utilizan dosis bajas de extracto de algas marinas o la no utilización de ellas, en conjunto con los acolchados plásticos blanco o negro, pueden desarrollar tallos más gruesos que si se utilizan dosis más altas y sin acolchado plástico.

5.1.3 Peso seco de las plantas de tomate

Otra de las variables vegetativas de las plantas de tomate donde se presentan diferencias estadísticas es en el **peso seco de la planta**, que se muestra en la Figura 19. En esta gráfica se presentan los promedios de los pesos secos (en gramos) de las plantas de tomate luego de recibir un proceso de secado dentro del invernadero en bolsas de papel para cada una de las dosis de extracto de alga y de acolchado plástico. Las plantas que dieron un peso mayor en seco fueron en las dosis de extracto de alga baja, media y en el testigo. Los acolchados plásticos de color blanco y negro presentaron los pesos secos más altos, en comparación con los tratamientos sin acolchado que tuvieron los pesos más bajos.

Figura 19. Peso seco promedio (g) de las plantas de tomate al final del ciclo de cultivo.

Estadísticamente los mejores tratamientos fueron los de dosis baja y el tratamiento testigo en combinación con el acolchado blanco, donde se presentaron las plantas con

un mayor peso seco (a). En el siguiente grupo estadístico (ab) se encuentran las plantas tratadas con la dosis media de extracto de algas con acolchado blanco. Después se encuentra el tercer grupo (abc) donde están presentes los tratamientos de dosis baja, media y testigo con el acolchado negro; la dosis baja, media y testigo sin la utilización de acolchado plástico, y la dosis alta con acolchado blanco. Los peores tratamientos (grupo bc y c) pertenecen a la dosis de extracto de alga alta con el acolchado negro y sin el uso de este.

Mufty & Taha (2021) reportan que en la producción de dos cultivares de fresa, la utilización de extracto de algas marinas no presentó un incremento en el peso seco de las hojas de esta frutilla. Lo cual coincide en parte con este trabajo donde en comparación con el trabajo mencionado, se secó la planta con tallo y hojas, pero coincide en que la utilización de algas marinas no presentó un aumento en el peso seco de las partes vegetativas de las plantas.

5.2 Variables reproductivas

5.2.1 Número de flores

Dentro de las variables reproductivas se encuentra el **número de flores** acumulado (Figura 20). Esta variable nos indica cómo fue la aparición de flores durante el ciclo de cultivo de esta investigación en cada uno de los seis racimos que pudimos cosechar. Las plantas presentaron resultados muy similares estadísticamente, donde destacan las dosis de alga media con acolchado negro y sin acolchado, tratamientos que presentaron la mayor acumulación de flores en el ciclo del cultivo de tomate.

Figura 20. Número de flores total en las plantas por tratamiento.

Por otro lado, presentaron valores similares estadísticamente, que los ubican en el grupo (ab), los tratamientos de dosis de extracto de alga baja, alta y testigo del acolchado negro; la dosis baja, media y testigo del acolchado blanco, y las dosis de baja y testigo del tratamiento donde no se utilizó acolchado plástico. El tratamiento que presentó la acumulación más baja, ubicándola en el último grupo (b), fue el de la dosis alta de extracto de alga con el tratamiento sin acolchado.

La acumulación de flores en las plantas de tomate presentó resultados muy similares con la aplicación de extracto de algas marinas y el testigo al que no se le aplicó este extracto, lo cual coincide con los resultados obtenidos por Subramaniyan *et al.* (2023), quien trabajó con un producto a base del alga *Ascophyllum nodosum* y extractos de plantas en el crecimiento de plantas de tomate, así como en la producción y la calidad de los frutos de tomate, y en el cual menciona que no hubo diferencias significativas en el número de flores con la aplicación del producto, comparado con el testigo. Por su parte, Alhasan *et al.* (2021), encontró que en la producción de la planta ornamental gerbera (*Gerbera jamesonii* L.), la utilización de extracto de algas marinas sí incrementa el número de flores.

Para el caso de esta variable se recomienda la utilización de dosis bajas y medias de extracto de algas para el incremento de flores en el ciclo de cultivo del tomate, así como la no utilización de éstas, ya que los tratamientos testigo, donde no se agregó el extracto de algas, presentaron las plantas un número similar estadísticamente. En cuanto al factor acolchado, no se presentaron grandes diferencias en el acumulado de flores, pero se presentan números de flores mayores y valores muy similares en el acolchado negro.

5.2.2 Número de frutos

Otra de las variables reproductivas es el **número de frutos**, se considera el número acumulado de frutos ya formados a lo largo del ciclo del tomate (seis racimos). La variable de número de frutos (Figura 21) nos indica el número de flores que fueron polinizadas con éxito y que tienen como producto frutos de tomate. Se presentan resultados muy similares a la variable número de flores (Figura 20), donde los tratamientos con mejor número de frutos de tomate son la dosis media de extracto de algas con el acolchado negro y el tratamiento de dosis media, pero sin acolchado plástico.

Los tratamientos que presentaron un número de frutos menores a los tratamientos de dosis de alga media con acolchado negro y sin acolchado, y que se agrupan como estadísticamente similares son: dosis de extracto de alga baja, media y testigo con el acolchado negro; dosis baja, media, alta y el testigo con el acolchado blanco, y la dosis baja y testigo del tratamiento sin acolchado. El tratamiento que presentó el menor número de frutos fue el de la dosis alta de extracto de algas sin la utilización de acolchado plástico.

Figura 21. Número de frutos total por tratamiento.

Subramaniyan *et al.* (2023) encontraron que la utilización de un producto a base de extracto del alga marina *Ascophyllum nodosum* incrementa el número de frutos, lo cual no coincide con lo que reportamos en este trabajo de investigación, ya que las diferencias fueron mínimas y no fueron estadísticamente diferentes.

Por lo tanto, se concluye que dosis bajas, medias y la no aplicación del extracto de alga marina influyen positivamente en el número de frutos que la planta genera en su ciclo de cultivo. En el factor acolchado, no se presentaron grandes diferencias en el número de flores, pero se presentan números de flores mayores y una homogeneidad de los datos en el acolchado negro.

5.3 Calidad de fruto de tomate

5.3.1 Grados Brix en el jugo del fruto del tomate

Dentro de las variables de calidad del fruto de tomate se presentan diferencias estadísticas en la cantidad de **grados Brix** en el fruto de tomate, que se presentan en la Figura 22. Los grados Brix tuvieron mayor presencia o acumulación en los tomates que se produjeron con la dosis media de extracto de alga con acolchado negro, el tratamiento de dosis alta de alga sin el acolchado plástico presentó un valor muy cercano al anterior

que lo agrupa como ab. Seguido por las dosis baja y alta de alga con acolchado negro, las dosis baja, media, alta y testigo con el acolchado blanco, y las dosis baja y media sin el acolchado plástico. El tratamiento que generó menor acumulación de grados Brix fue la dosis testigo sin la utilización de acolchado.

Figura 22. Grados Brix en el jugo del fruto de tomate, según el tratamiento.

Se considera que el uso de extracto de algas marinas influye directamente en la acumulación de grados Brix en el jugo de tomate, lo que coincide con Battacharyya *et al.* (2015), quienes encontraron que un tratamiento con el 4% de extracto de algas incrementa el contenido de sólidos solubles totales, azúcares totales y azúcares reductores; y con Cozzolino *et al.* (2021) y Subramaniyan *et al.* (2023), quienes reportan que el uso de un producto a base de extracto de algas marinas (*Ecklonia maxima* y *Ascophyllum nodosum*) incrementó el contenido de grados Brix en el jugo del tomate. Además de otra coincidencia con Dogra & Mandradia (2014) y Abbas *et al.* (2020) quienes lo analizaron con el cultivo de cebolla donde también se incrementaron los sólidos totales solubles. Caso contrario al que reportó Zermeño *et al.* (2015), quienes realizaron un estudio en la producción de vid con extracto de algas marinas de la especie *Sargassum spp.*, en el que menciona que no se obtuvo una influencia en la acumulación de grados Brix en el jugo de la uva.

En dosis medias y altas de extracto de alga hubo mayor acumulación de grados Brix, mientras que en la dosis baja de algas y la testigo hubo menos presencia de azúcares en el tomate. Por lo tanto, en la producción de tomate (sea para consumo en fresco o para industria) se puede recomendar la utilización de este bioestimulante en la producción de esta hortaliza. Debido a que existen algunos tomates, como el cherry, que naturalmente contienen mayor número de grados Brix, y sería interesante probar este tipo de productos evaluando estas variables de calidad.

5.3.2 Porcentaje de materia seca en fruto de tomate

La segunda variable de calidad del tomate donde se presentan diferencias significativas es en el **porcentaje de materia seca** en el fruto de tomate; esta variable mide el peso seco del fruto del tomate sobre el peso que tuvo en fresco, en puntos porcentuales (Figura 23). Las dosis de extracto del alga que tuvieron una mejor respuesta en la variable mencionada fueron las dosis medias de alga en los dos acolchados: negro y blanco, y sin la utilización de éste.

Los tratamientos que presentaron un porcentaje medio de materia seca fueron la dosis alta en acolchado negro, blanco y sin acolchado, y las dosis baja y alta en el acolchado negro, Las acumulaciones de peso seco más bajas fueron la dosis baja y testigo del tratamiento sin acolchado, la dosis testigo en el acolchado blanco, y la que presentó el número más bajo fue la dosis baja de extracto de algas con el acolchado blanco.

Figura 23. Porcentaje de materia seca en frutos de tomate.

Bihon *et al.* (2022) indican que en el fruto del tomate el 95% de su composición es agua, por diferencia el 5% corresponde a la materia seca. En este sentido, las dosis medias del extracto de *Ascophyllum nodosum* tuvieron una excelente respuesta en esta variable independientemente del acolchado en el que se produjeron (sin acolchado, acolchado negro y blanco), ya que se aumentó el contenido de materia seca en los tomates producidos con este extracto del alga. Por lo cual se recomienda la utilización de esta dosis que el fabricante propone (dosis media) para la producción de tomate en invernadero. Con la utilización de esta alga se verán influenciados positivamente los tomates en el porcentaje de materia seca.

5.4 Rendimiento total

Los **rendimientos** (t/ha) obtenidos para cada uno de los tratamientos se presentan en la Figura 24. Cabe recalcar que el rendimiento obtenido es solo de los seis racimos que se lograron cosechar. Los mejores rendimientos los presentaron la dosis baja de extracto de alga marina con el acolchado blanco (101.14 t/ha), y la dosis media del extracto con acolchado negro, siendo esta la que tuvo el mejor rendimiento (108.6 t/ha). Seguido de estos se encuentra la dosis media con acolchado blanco (88.56 t/ha) y la dosis testigo con acolchado negro (86.64 t/ha).

Figura 24. Rendimiento total de tomate en toneladas por hectárea en seis racimos de producción.

Los tratamientos dosis media sin acolchado plástico (81.51 t/ha), dosis testigo con acolchado blanco (82.94 t/ha) y la dosis baja con acolchado negro (83.62 t/ha) presentaron valores muy cercanos entre ellos. Por su parte, la dosis testigo sin acolchado plástico (61.21 t/ha) y la dosis alta con acolchado blanco (61.27 t/ha) presentaron un rendimiento menor. Y, por último, los tratamientos que presentaron los rendimientos más bajos fueron la dosis baja sin la utilización de acolchado plástico (47.8 t/ha), dosis alta con acolchado negro (51.95 t/ha), y la dosis alta sin acolchado plástico (41.85 t/ha), siendo esta última la del menor rendimiento.

Los resultados coinciden con lo reportado por Abbas *et al.* (2020), Dogra & Mandradia (2014) y Subramaniyan *et al.* (2023) quienes, en cebolla, y estos últimos en tomate, encontraron que la aplicación de productos a base de extracto del alga marina *Ascophyllum nodosum* incrementó significativamente el crecimiento y la producción de esta hortaliza. Esto pudo deberse a las citoquininas, precursores de auxinas y polisacáridos que contienen estos productos a base de algas marinas, ya que estimulan la división celular de los tejidos vegetales (Rouphael *et al.*, 2018).

El uso de acolchado plástico también influyó positivamente en el rendimiento total de la producción del jitomate, porque estos tratamientos concentraron mayor temperatura en

el suelo en comparación con el tratamiento sin acolchado plástico (Figura 16). Se coincide con Inzunza-Ibarra *et al.* (2017) quien trabajó con dos acolchados plásticos: plata y negro, y sin acolchado en la producción de tomate; donde reporta que la utilización de la cubierta plástica en suelo incrementa la producción de esta hortaliza, y de otras como el chile y tomate de cáscara (Inzunza-Ibarra *et al.*, 2007; López-López *et al.*, 2009; Rajablariani *et al.*, 2012; Singh & Kamal, 2020).

Las temperaturas óptimas y la limitación de la evaporación del agua en el suelo que se logran cuando se utiliza acolchado plástico, y que las mismas condiciones se mantengan, inducen el crecimiento y desarrollo vegetativo de las plantas, además de incrementar la producción debido a que a estas temperaturas se tiene una mejor absorción del agua y los nutrientes, por medio de la raíz (Thapa *et al.*, 2018). El acolchado plástico puede aumentar la actividad fotosintética, la tasa de utilización de energía luminosa y la tasa de transpiración (Ibarra-Jiménez *et al.*, 2008; Zhang *et al.*, 2023). Además, con la utilización de acolchado plástico, y el incremento en la temperatura que estos generan, se aumenta la actividad de los microorganismos que están presentes en el suelo, mismos que promueven la liberación de dióxido de carbono que terminan tomando plantas del tipo C3, como el tomate (Sharma *et al.*, 2023).

Para esta variable tan importante, se ve reflejada la importancia de la utilización de extracto de algas marinas en que la empresa fabricante recomiende, esto en combinación con una dosis de fertilización media y con la utilización de acolchado plástico (blanco o negro). Con esta combinación se pueden obtener mejores rendimientos en la producción de tomate en invernadero.

Interacciones

En el Anexo 2 se presentan los resultados de las interacciones entre los factores: acolchado plástico y dosis de extracto del alga marina, obtenidos en un análisis de varianza con un α del 0.05. El cuadro presenta el resultado ($Pr > F$), donde se refleja que no existe interacción entre estos dos factores, que estén influyendo en las variables analizadas previamente. Esto nos indica que estos factores están influyendo de manera independiente, por lo tanto, no existe una correlación positiva entre el uso de extracto de

alga marina y el uso de acolchado plástico. Pero la utilización de los dos genera un beneficio en el crecimiento y rendimiento del cultivo.

Correlación

En el Cuadro 3 se presenta la correlación de las variables medidas en las plantas y en los frutos de tomate. Se aprecia que la variable de altura de planta tiene una correlación positiva con las variables: diámetro de tallo, peso fresco y seco de planta, número total de flores y frutos y el rendimiento. El diámetro del tallo tiene una correlación alta con el peso fresco y el peso seco de la planta. Por su parte, el peso fresco y seco de la planta tiene una correlación positiva con el número de flores, número de frutos y el rendimiento. El porcentaje de materia seca se correlación de manera alta y positiva con el número de grados Brix. Y el número de flores y de frutos tiene una correlación alta positiva con el rendimiento total.

Cuadro 3. Correlación de las variables medidas en las plantas y en los frutos de tomate.

Coeficientes de correlación Pearson, N = 12 Prob > r suponiendo H0: Rho=0											
	AP	DT	PF	PS	MS	NFLORES	NFRUTOS	pH	CE	°Brix	Rendimiento
AP	1										
DT	0.77108 0.0033	1									
PF	0.78968 0.0022	0.84968 0.0005	1								
PS	0.74833 0.0051	0.74748 0.0052	0.94875 <.0001	1							
MS	-0.02057 0.9494	-0.5163 0.0857	-0.21819 0.4957	-0.01508 0.9629	1						
NFLORES	0.66552 0.0182	0.39095 0.2089	0.65706 0.0203	0.76612 0.0037	0.31337 0.3213	1					
NFRUTOS	0.66914 0.0173	0.39829 0.1997	0.66501 0.0183	0.77098 0.0033	0.31046 0.326	0.99974 <.0001	1				
pH	0.03625 0.911	0.18978 0.5547	0.20477 0.5232	0.16287 0.613	0.06585 0.8389	-0.32676 0.2999	-0.31766 0.3143	1			
CE	-0.0068 0.9833	-0.35288 0.2605	0.02378 0.9415	0.00028 0.9993	0.55087 0.0634	0.2129 0.5065	0.21948 0.4931	0.15616 0.6279	1		
°Brix	-0.17599 0.5843	-0.56125 0.0576	-0.38938 0.2109	-0.21019 0.512	0.89853 <.0001	0.09275 0.7743	0.0922 0.7757	0.1931 0.5476	0.50042 0.0975	1	
Rendimiento	0.79082 0.0022	0.56068 0.0579	0.76837 0.0035	0.83539 0.0007	0.2521 0.4292	0.92525 <.0001	0.9295 <.0001	-0.03086 0.9241	0.23691 0.4585	0.13029 0.6865	1

AP: altura de planta, DT: diámetro de tallo, PF: peso fresco de planta, PS: peso seco de planta, MS: porcentaje de materia seca en planta, NFLORES: número total de flores, NFRUTOS: número total de frutos, pH: potencial hidrógeno medido en fruto, CE: conductividad eléctrica en fruto, °Brix: grados Brix en fruto, Rendimiento: rendimiento total en toneladas por hectárea (t/ha).

VI. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que:

1. La utilización de dosis altas de extracto de algas marinas no incrementa el rendimiento, pero si se incrementan parámetros de la calidad de los frutos: SST y materia seca. Por su parte el acolchado plástico si influyó positivamente en el rendimiento, pero no en la calidad.
2. El extracto del alga marina *Ascophyllum nodosum* en dosis bajas y medias con acolchado plástico tiene un efecto positivo en el rendimiento y calidad del fruto de tomate
3. Las dosis del extracto del alga marina *Ascophyllum nodosum* no presentaron grandes diferencias en las variables vegetativas, por su parte el acolchado plástico si mejoró el desarrollo vegetativo.
4. Respecto a la calidad de tomate, no se presentaron diferencias estadísticas en el pH y CE del fruto. Por su parte, los Sólidos Solubles Totales se incrementaron con la utilización del extracto del alga marina en las tres dosis. El acolchado plástico no influyó en la concentración de SST. El porcentaje de materia seca en fruto fue mayor en las dosis media y alta del extracto del alga, sin presentar diferencias estadísticas entre los acolchados.
5. Los rendimientos más altos se lograron con la dosis media en las tres modalidades de acolchado (sin acolchado, acolchado blanco y negro), también en la dosis baja del extracto en el acolchado blanco y negro; y en la dosis testigo, en acolchado blanco y negro.
6. Con el uso de acolchado plástico se incrementa la temperatura en la zona radicular de las plantas de tomate, lo cual generó una mejor absorción de la solución nutritiva, por ello se ve influenciado positivamente variables vegetativas como: altura y diámetro de tallo de la planta, así como el rendimiento de fruto.

Se sugiere para futuros trabajos realizar una automatización de la toma de temperaturas en suelo, dentro del invernadero y fuera del mismo, así como otros parámetros como la

humedad relativa. También se sugiere realizar trabajos enfocados en la temperatura del suelo con el uso de acolchado plástico y su efecto en la absorción de los nutrientes por la planta, el crecimiento, desarrollo vegetativo, rendimiento y la calidad de los cultivos.

VII. LITERATURA CITADA

- Abbas, M., Anwar, J., Zafar-ul-Hye, M., Iqbal Khan, R., Saleem, M., Rahi, A. A., Danish, S., & Datta, R. (2020). Effect of Seaweed Extract on Productivity and Quality Attributes of Four Onion Cultivars. *Horticulturae*, 6(2), 28. <https://doi.org/10.3390/horticulturae6020028>.
- Alhasan, A. S., Aldahab, E. A. M., & Al-Ameri, D. T. (2021). Influence of Different Rates of Seaweed Extract on Chlorophyll Content, Vegetative Growth and Flowering Traits of Gerbera (*Gerbera Jamesonii* L.) Grown Under The Shade Net House Conditions. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 923(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/923/1/012019>.
- Battacharyya, D., Babgohari, M. Z., Rathor, P., & Prithiviraj, B. (2015). Seaweed extracts as biostimulants in horticulture. *Scientia Horticulturae*, 196, 39-48. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.012>.
- Beckles, D. M. (2012). Factors affecting the postharvest soluble solids and sugar content of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) fruit. *Postharvest Biology and Technology*, 63(1), 129-140. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2011.05.016>.
- Bhandari, S. R., & Lee, J. G. (2016). Ripening-Dependent Changes in Antioxidants, Color Attributes, and Antioxidant Activity of Seven Tomato (*Solanum lycopersicum* L.) Cultivars. *Journal of Analytical Methods in Chemistry*, 2016, 5498618. <https://doi.org/10.1155/2016/5498618>.
- Bihon, W., Ognakossan, K. E., Tignegre, J.-B., Hanson, P., Ndiaye, K., & Srinivasan, R. (2022). Evaluation of Different Tomato (*Solanum lycopersicum* L.) Entries and Varieties for Performance and Adaptation in Mali, West Africa. *Horticulturae*, 8(7), 579. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8070579>.
- Brault, D., Stewart, K., & Jenni, S. (2002). Growth, Development, and Yield of Head Lettuce Cultivated on Paper and Polyethylene Mulch. *HortScience*, 37. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.37.1.92>.

- Brown, E. M., Allsopp, P. J., Magee, P. J., Gill, C. I. R., Nitecki, S., Strain, C. R., & McSorley, E. M. (2014). Seaweed and human health. *Nutrition Reviews*, 72(3), 205-216. <https://doi.org/10.1111/nure.12091>.
- Castellanos, J. (2009). *Manual de Producción de Tomate en Invernadero*. Intagri. <https://isbn.cloud/9786079530204/manual-de-produccion-de-tomate-en-invernadero/>
- Chen, Y., & Katan, J. (1980). Effect of solar heating of soils by transparent polyethylene mulching on their chemical properties. *Soil Science*, 130(5), 271.
- Cozzolino, E., Mola, I. D., Ottaiano, L., El-Nakhel, C., Roupael, Y., & Mori, M. (2021). Foliar application of plant-based biostimulants improve yield and upgrade qualitative characteristics of processing tomato. *Italian Journal of Agronomy*, 16(2). <https://doi.org/10.4081/ija.2021.1825>.
- Decoteau, D. R., Kasperbauer, M. J., Daniels, D. D., & Hunt, P. G. (1988). Plastic mulch color effects on reflected light and tomato plant growth. *Scientia Horticulturae*, 34(3), 169-175. [https://doi.org/10.1016/0304-4238\(88\)90089-1](https://doi.org/10.1016/0304-4238(88)90089-1).
- Díaz-Pérez, J. C. (2010). Bell Pepper (*Capsicum annum* L.) Grown on Plastic Film Mulches: Effects on Crop Microenvironment, Physiological Attributes, and Fruit Yield. *HortScience*, 45(8), 1196-1204. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.45.8.1196>.
- Díaz-Pérez, J. C., & Batal, K. D. (2002). Colored Plastic Film Mulches Affect Tomato Growth and Yield Via Changes in Root-zone Temperature. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 127(1), 127-135. <https://doi.org/10.21273/JASHS.127.1.127>.
- Díaz-Pérez, J. C., Gitaitis, R., & Mandal, B. (2007). Effects of plastic mulches on root zone temperature and on the manifestation of tomato spotted wilt symptoms and yield of tomato. *Scientia Horticulturae*, 114(2), 90-95. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2007.05.013>.
- Dogra BS, Mandradia Rakesh K. (2014). Effect of seaweed extract on growth and yield of onion. *International Journal of Farm Sciences*. 2, 59-64.

- Franco, J.A., 1989. Utilización de hidrolizados proteicos en horticultura. *Horticultura* 52: 60-64.
- García, E., & Barrett, D. M. (2006). Evaluation of Processing Tomatoes from Two Consecutive Growing Seasons: Quality Attributes, Peelability and Yield. *Journal of Food Processing and Preservation*, 30(1), 20-36. <https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2005.00044.x>.
- Gómez, G. A. (2003). Influencia del calentamiento de la disolución nutritiva sobre la productividad de pepino (*Cucumis sativus* L.) mediante el procedimiento de bajo coste en cultivos sin suelo. Tesis Doctoral. Universidad de Almería. Almería, España. 140 p.
- Gómez, P. A., & Camelo, A. F. L. (2002). Calidad postcosecha de tomates almacenados en atmósferas controladas. *Horticultura Brasileira*, 20, 38-43. <https://doi.org/10.1590/S0102-05362002000100007>.
- Gómez-González, A., Reyes-Contreras, J. G., García-Herrera, E. J., Pimentel-López, J., Silos-Espino, H. (2019). Efecto de la orientación y forma de contenedor sobre el crecimiento y desarrollo de chile ancho cultivado en invernadero. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 10(SPE22), 43-51. <https://doi.org/10.29312/remexca.v0i22.1857>.
- González-Fuentes, J. A., Lozano-Cavazos, C. J., Preciado-Rangel, P., Troyo-Diéguéz, E., Rojas-Duarte, A., & Rodríguez-Ortiz, J. C. (2021). Fertilización orgánica contra convencional en el rendimiento, atributos morfológicos y calidad de fruto de tomate uva en un sistema de subirrigación no recirculante. *Revista Terra Latinoamericana*, 39. <https://doi.org/10.28940/terra.v39i0.897>.
- Harmanto, Salokhe, V. M., Babel, M. S., & Tantau, H. J. (2005). Water requirement of drip irrigated tomatoes grown in greenhouse in tropical environment. *Agricultural Water Management*, 71(3), 225-242. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2004.09.003>.
- Hernández-Rodríguez, O. A., Ojeda-Barrios, D. L., López-Díaz, J. C., & Arras-Vota, A. M. (2010). Abonos orgánicos y su efecto en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo: *TECNOCENCIA Chihuahua*, 4(1), 1-6.

- Herrera, A. L. (1999). Manejo de la solución nutritiva en la producción de tomate en hidroponía. *Terra Latinoamericana*, 17(3), 221-229.
- Hussain, H. I., Kasinadhuni, N., & Arioli, T. (2021). The effect of seaweed extract on tomato plant growth, productivity and soil. *Journal of Applied Phycology*, 33(2), 1305-1314. <https://doi.org/10.1007/s10811-021-02387-2>.
- Ibarra-Jiménez, L., Lira-Saldivar, R. H., Valdez-Aguilar, L. A., & Lozano-Del Río, J. (2011). Colored plastic mulches affect soil temperature and tuber production of potato. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science*, 61(4), 365-371. <https://doi.org/10.1080/09064710.2010.495724>.
- Ibarra-Jiménez, L., Zermeño-González, A., Munguía-López, J., Rosario Quezada-Martín, M. A., & De La Rosa-Ibarra, M. (2008). Photosynthesis, soil temperature and yield of cucumber as affected by colored plastic mulch. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science*, 58(4), 372-378. <https://doi.org/10.1080/09064710801920297>.
- Inzunza-Ibarra, M. A., Mendoza-Moreno, S. F., Valencia, E. A. C., Villa-Castorena, M. M., Sánchez-Cohen, I., & Román-López, A. (2007). Productividad del chile jalapeño en condiciones de riego por goteo y acolchado plástico. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 30(4), 429-436. <https://doi.org/10.35196/rfm.2007.4.429>.
- Inzunza-Ibarra, M. A., Catalán-Valencia, E. A., Villa-Castorena, M., López-López, R., & Sifuentes-Ibarra, E. (2017). Respuesta Del Tomate a Tipos De Acolchado Plástico Y Niveles De Riego Con Cinta. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 40(1), 9-16. <https://doi.org/10.35196/rfm.2017.1.9-16>.
- Jannin, L., Arkoun, M., Etienne, P., Philippe, L., Goux, D., Garnica, M., Fuentes, M., Francisco, S., Baigorri, R., Cruz, F., Houdusse, F., Garcia-Mina, J., Yvin, Jean-Claude, & Ourry, A. (2013). Brassica napus Growth is Promoted by *Ascophyllum nodosum* (L.) Le Jol. Seaweed Extract: Microarray Analysis and Physiological Characterization of N, C, and S Metabolisms. *Journal Of Plant Growth Regulation*, 32, 31-52. <https://doi.org/10.1007/s00344-012-9273-9>.

- Juarez Lopez, P., Bugarin Montoya, R., Castro Brindis, R., Sanchez Monteon, A. L., Cruz Crespo, E., Juarez Rosete, C. R., Alejo Santiago, G., & Balois Morales, R. (2011). Estructuras utilizadas en la agricultura protegida. *Revista Fuente*. <http://dspace.uan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/567>.
- Kasirajan, S., & Ngouajio, M. (2012). Polyethylene and biodegradable mulches for agricultural applications: A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 32(2), 501-529. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0068-3>.
- Khan, W., Menon, U., Subramanian, S., Jithesh, M., Rayorath, P., Hodges, D., Critchley, A., Craigie, J., Norrie, J., & Prithiviraj, B. (2009). Seaweed Extracts as Biostimulants of Plant Growth and Development. *Journal of Plant Growth Regulation*, 28, 386-399. <https://doi.org/10.1007/s00344-009-9103-x>.
- Kowalczyk, K., Zielony, T., & Gajewski, M. (2008). Effect of Aminoplant and Asahi on yield and quality of lettuce grown on rockwool. In Z. Dąbrowski (Ed.), *Vegetable crops* (pp. 35–43). Editorial House Wieś Jutra.
- Lamont, W. J. (2005). *Plastics: Modifying the Microclimate for the Production of Vegetable Crops*. *HortTechnology*, 15(3), 477-481. <https://doi.org/10.21273/HORTTECH.15.3.0477>.
- Liu, R., Wang, Z., Ye, H., Li, W., Zong, R., & Tian, X. (2021). Effects of Different Plastic Mulching Film on Soil Hydrothermal Status and Water Utilization by Spring Maize in Northwest China. *Frontiers in Materials*, 8. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2021.774833>.
- Liu, X., Ko, K., Kim, S., & Lee, K. (2007). Effect of Amino Acid Fertilization on Nitrate Assimilation of Leafy Radish and Soil Chemical Properties in High Nitrate Soil. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 39(1-2), 269-281. <https://doi.org/10.1080/00103620701759301>.
- López, B. C. (1999). Enzimas-algas: Posibilidades de su uso para estimular la producción agrícola y mejorar los suelos. *Terra Latinoamericana*, 17(3), 271-276.

- López-López, R., Arteaga-Ramírez, R., Vázquez-Peña, M. A., López-Cruz, I. L., & Sánchez-Cohen, I. (2009). Producción Based On Irrigation Volume And Plastic Mulching. *Revista Chapingo Serie Horticultura*, 15(1). <https://doi.org/10.5154/r.rchsh.2009.15.011>.
- López-Ordaz, A., Trejo-López, C., Peña-Valdivia, C. B., Ramírez-Ayala, C., Tijerina-Chavez, L., & Carrillo-Salazar, J. A. (2008). Secado parcial de la raíz de jitomate: Efectos en la fisiología de la planta y calidad de fruto. *Agricultura técnica en México*, 34(3), 297-302.
- López-Padrón, I., Martínez-González, L., Pérez-Domínguez, G., Reyes-Guerrero, Y., Núñez-Vázquez, M., & Cabrera-Rodríguez, J. A. (2020). Las algas y sus usos en la agricultura. Una visión actualizada. *Cultivos Tropicales*, 41(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0258-59362020000200010&lng=es&nrm=iso&tlng=es.
- Maham, S. G., Rahimi, A., Subramanian, S., & Smith, D. L. (2020). The environmental impacts of organic greenhouse tomato production based on the nitrogen-fixing plant (Azolla). *Journal of Cleaner Production*, 245, 118679. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118679>.
- Moreno Resendez, A., Aguilar Duron, J., & Luevano Gonzalez, A. (Eds.). (2011). Características De La Agricultura Protegida Y Su Entorno En México. *Revista Mexicana de Agronegocios*. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.114479>.
- Mu, X., Gao, H., Li, H., Gao, F., Zhang, Y., & Ye, L. (2023). Effect of Different Mulch Types on Soil Environment, Water and Fertilizer Use Efficiency, and Yield of Cabbage. *Applied Sciences*, 13(7), 4622. <https://doi.org/10.3390/app13074622>.
- Mufty, R. K., & Taha, S. M. (2021). Response Two Strawberry Cultivars (*Fragaria X Ananassa Duch.*) for Foliar Application of Two Organic Fertilizers. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 910(1), 012033. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/910/1/012033>.

- Oosten, M., Pepe, O., De Pascale, S., Silletti, S., & Maggio, A. (2017). The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress in crop plants. *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, 4. <https://doi.org/10.1186/s40538-017-0089-5>.
- Rai, V. K. (2002). Role of Amino Acids in Plant Responses to Stresses. *Biologia Plantarum*, 45(4), 481-487. <https://doi.org/10.1023/A:1022308229759>.
- Rajablariani, H. R., Hassankhan, F., & Rafezi, R. (2012). Effect of Colored Plastic Mulches on Yield of Tomato and Weed Biomass. *International Journal of Environmental Science and Development*, 3(6), 590-593. <https://doi.org/10.7763/IJESD.2012.V3.291>.
- Rouphael, Y., Giordano, M., Cardarelli, M., Cozzolino, E., Mori, M., Kyriacou, M. C., Bonini, P., & Colla, G. (2018). Plant- and Seaweed-Based Extracts Increase Yield but Differentially Modulate Nutritional Quality of Greenhouse Spinach through Biostimulant Action. *Agronomy*, 8(7), 126. <https://doi.org/10.3390/agronomy8070126>.
- Sánchez-del Castillo, F., Moreno-Pérez, E. del C., Coatzín-Ramírez, R., Colinas-León, M. T., & Peña-Lomelí, A. (2010). Evaluación agronómica y fisiotécnica de cuatro sistemas de producción en dos híbridos de jitomate. *Revista Chapingo. Serie horticultura*, 16(3), 207-214.
- Santiago, J., & Borrego, F. (1998). Evaluación de tomate (*Lycopersicon esculentum*, Mill) en invernadero: Criterios fenológicos y fisiológicos. *Agronomía Mesoamericana*, 9(1), 59-65. <https://doi.org/10.15517/am.v9i1.24633>.
- Sharma, S., Basnet, B., Bhattarai, K., Sedhai, A., & Khanal, K. (2023). The influence of different mulching materials on Tomato's vegetative, reproductive, and yield in Dhankuta, Nepal. *Journal of Agriculture and Food Research*, 11, March. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2022.100463>.
- Shrivastava, P. K., Parikh, M. M., Sawani, N. G., & Raman, S. (1994). Effect of drip irrigation and mulching on tomato yield. *Agricultural Water Management*, 25(2), 179-184. [https://doi.org/10.1016/0378-3774\(94\)90044-2](https://doi.org/10.1016/0378-3774(94)90044-2).

- Shukla, P. S., & Prithiviraj, B. (2021). Ascophyllum nodosum Biostimulant Improves the Growth of Zea mays Grown Under Phosphorus Impoverished Conditions. *Frontiers in Plant Science*, 11. <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2020.601843>.
- Shukla, P. S., Mantin, E. G., Adil, M., Bajpai, S., Critchley, A. T., & Prithiviraj, B. (2019). Ascophyllum nodosum-Based Biostimulants: Sustainable Applications in Agriculture for the Stimulation of Plant Growth, Stress Tolerance, and Disease Management. *Frontiers in Plant Science*, 10, 655. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00655>.
- SIAP. (2020a). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>. Recuperado 16 de febrero de 2022, de <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola>.
- SIAP. (2020b). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>. Recuperado 16 de febrero de 2022, de <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>.
- SIAP. (2021). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Recuperado 16 de febrero de 2022, de https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2021/Panorama-Agroalimentario-2021.
- Singh, A. K., & Kamal, S. (2020). Effect of black plastic mulch on soil temperature and tomato yield in mid hills of Garhwal Himalayas. *International Journal of Horticulture and Floriculture*, 8(3), 1-3.
- Singh Gill, M., Gill, P., Pal, R., & Singh, N. (2022). Mulching effects on soil temperature and yield of pear [*Pyrus pyrifolia* (Burm.) Nakai] in humid subtropical climate of Punjab: Mulching effect on soil temperature and yield of Pear. *MAUSAM*, 73(4), 941-948. <https://doi.org/10.54302/mausam.v73i4.3215>.
- Steinmetz, Z., Wollmann, C., Schaefer, M., Buchmann, C., David, J., Tröger, J., Muñoz, K., Frör, O., & Schaumann, G. E. (2016). Plastic mulching in agriculture. Trading short-term agronomic benefits for long-term soil degradation? *Science of The Total Environment*, 550, 690-705. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.153>.

- Subramaniyan, L., Veerasamy, R., Prabhakaran, J., Selvaraj, A., Algarswamy, S., Karuppasami, K. M., Thangavel, K., & Nalliappan, S. (2023). Biostimulation Effects of Seaweed Extract (*Ascophyllum nodosum*) on Phytomorpo-Physiological, Yield, and Quality Traits of Tomato (*Solanum lycopersicum* L.). *Horticulturae*, 9(3), 348. <https://doi.org/10.3390/horticulturae9030348>.
- Thapa, B., Srivastava, K., & Bhandari, H. (2018). Assessment Studies on Genetic Variability Traits in Different Lines of Tomato (*Solanum lycopersicum* L.). *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 7, 824-829. <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.709.098>.
- Zermeño Gonzalez, A., López Rodríguez, B. R., Melendres Alvarez, A. I., Ramírez Rodríguez, H., Cárdenas Palomo, J. O., & Munguía López, J. P. (2015). Extracto de alga marina y su relación con fotosíntesis y rendimiento de una plantación de vid. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 6(SPE12), 2437-2446.
- Zhang, L., Xu, C., Yan, W., Tan, G., Sun, N., Zhao, H., Li, F., Yu, J., Meng, X., & Bian, S. (2023). Effects of Surface Mulching on Soil Water Temperature, Physiological Characteristics and Yield of Maize. *International Journal of Plant Production*, 17(2), 283-296. <https://doi.org/10.1007/s42106-023-00238-3>.

ANEXOS

Anexo 1. Composición química del extracto del alga utilizada (Ascophyllum nodosum).

COMPUESTO	CANTIDAD	COMPUESTO	CANTIDAD
Nitrógeno (N)	0.34%	Alanina	0.079%
Potasio (K ₂ O)	6.84%	Ácido glutámico	0.274%
Azufre (S)	1.58%	Glicina	0.061%
Magnesio (Mg)	0.14%	Isoleucina	0.032%
Calcio (Ca)	0.12%	Lisina	0.026%
Boro (B)	64.50 ppm	Leucina	0.081%
Fierro (Fe)	40.17 ppm	Metionina	0.016%
Manganeso (Mn)	3.601 ppm	Fenilalanina	0.046%
Zinc (Zn)	7.48 ppm	Prolina	0.056%
Materia orgánica	14.16%	Tirosina	0.028%
Ácido aspártico	0.166%		

Anexo 2. Interacciones Dosis de alga * Acolchado plástico (ANOVA α : 0.05) en diversas variables del tomate.

Variable	Pr>F
Altura de planta	0.1339
Diámetro de tallo	0.5557
Peso seco en planta	0.9755
Número de flores	0.4304
Número de frutos	0.3395
Grados Brix	0.5143
Materia seca en fruto	0.2301
Rendimiento (t/ha)	0.1865
